

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ СЕМАНТИКИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Габайдулина Алина Эмильевна

магистрант I курса направления «Лингвистика: русский язык» Национального
университета Узбекистана им. М. Улугбека

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14381667>

Признанным фактом является то, что в языке отражаются не только факты и реалии окружающего мира, но и культура народа, говорящего на этом языке. В первую очередь это выражается на лексическом уровне, на котором объекты непосредственно получают в языке своё название. Культурная информация может выражаться в культурно маркированных лексемах (имена собственные, названия реалий и т.д.) либо присутствовать в значении общеупотребительных слов в качестве семы, называемой в работах лингвистов «национально-культурным компонентом».

Национально-культурный компонент, как часть семантики слов, отражает представления народа о тех или иных объектах и событиях, нашедших отражение в языке. Он может меняться под воздействием прагматических факторов, что обуславливает его трансформирование в представлении ассоциаций и коннотаций.

Изучение понятия «национально-культурный компонент» в рамках лингвистической науки важно для понимания семантической структуры слова и её изменения.

Впервые о культурном компоненте как о части семантической структуры слова сказал Н. Г. Комлев в 1966 г. Под этим он понимал «зависимость семантики языка от культурной среды индивида» [1], то есть культурный компонент тесным образом связан с участником коммуникации, представителем определённой культуры. Именно коммуникант способен понять культурную информацию, явно или неявно выраженную в слове.

В работе Ю. А. Бельчикова «О культурном коннотативном компоненте лексики» представлено расширенное толкование термина «культурный компонент»: «Слово аккумулирует социально-историческую информацию, интеллектуальную и экспрессивно-оценочную, оценочную, общегуманистического и конкретно национального характера» [2]. Исследователь делает акцент не на участнике коммуникации – представителе определённой культуры, – а на самом слове как лингвистической единице, и аргументирует свой вывод о том, какая информация может быть в нём заложена.

Рассматривая лексикологию в рамках лингвострановедческой теории слова, Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров стали первыми учёными, употребившими словосочетание «национально-культурный» при анализе коннотаций слов. По их мнению, существуют личностные и социальные семантические доли (СД), среди последних они выделяют общечеловеческие, региональные, межъязыковые и национально-культурные СД. Последние «объективируют особенности территории распространения общности людей, специфику её экономической жизни, самобытность национальной психологии и своеобразие национальной культуры (отсюда их наименование)» [3].

Из приведённого толкования видно, что авторы уделяют внимание специфике жизни людей как нации, обладающей общностью территории, собственной экономикой,

мышлением и, следовательно, культурой, отличной от той, что принята в других сообществах.

В работах В. Н. Телии обнаруживаются иные подходы к определению этого феномена. При изучении семантических, прагматических и лингвокультурологических аспектов русских фразеологизмов она пишет о коннотации. Согласно её мнению, коннотация – это «компонент значения плана содержания языковых существей (морфем, слов, фразеологизмов и отрезков текста), который дополняет денотативное и грамматическое их содержание на основе сведений, соотносимых с прагматическими факторами разного рода: с ассоциативно-фоновым...знанием..., с рационально-оценочным или эмоционально-оценочным отношением..., со стилистическими регистрами...» [4]. Иначе говоря, мы можем утверждать, что под коннотацией подразумевается весь культурный фон, который так или иначе выражается в языковых единицах. Это подтверждается словами самой В. Н. Телии, когда она говорит об анализе особенностей культурно-национальной коннотации фразеологизмов [4].

При этом лингвист важное внимание уделяет кодам культуры, которые известны носителю языка. Культурно-национальная информация, выраженная во фразеологизмах – «нишах» для кумуляции мировидения и культуры народа, – не всегда может осознаваться говорящими, но её соотнесение с тем или иным культурным кодом и является содержанием культурно-национальной коннотации [4].

Таким образом, культурно-национальная информация рассеяна в разных языковых единицах и в большей степени сконцентрирована во фразеологизмах. Она представляет собой дополнительный компонент значения, и говорящие на определённом языке не всегда могут осознавать культурно-национальную значимость слов или фразеологизмов, объективно всегда являющуюся частью их семантики.

Подходя к определению культурных составляющих значения слов с точки зрения этнолингвистики, К. Б. Бабурина выделяет историко-культурный аспект, который важен при составлении этнолингвистических словарей, например, Словаря русского языка XI-XVII вв. Под историко-культурным аспектом она понимает реконструкцию древнейшего значения слова и прослеживание истории его семантического изменения, что важно для изучения языка в контексте народной культуры. При историко-культурном аспекте составления словарных статей привлекаются данные самого языка, а также смежных наук: истории, археологии, этнографии и т. д. [5].

Такой подход имеет место, когда мы говорим о значении языковых единиц в диахроническом аспекте, так как он не вбирает в себя культурную и национальную составляющую на современном этапе функционирования слов. При этом важно отметить, что при изучении историко-культурного аспекта значения слова можно проследить, как меняется культурный код народа и, соответственно, как изменяются семы в структуре значения слова, что позже может привести к полной трансформации его семантики.

В. И. Карасик ввёл в употребление понятие «национально-культурный компонент». Опираясь на культурологический подход к языку, он выделил в нём разные языковые единицы: слова и выражения, выражающие специфический опыт народа (имена собственные, культурно-исторические реалии, слова с оценочным значением), и универсальную группу единиц, которые описывают реалии, характерные для людей, говорящих на разных языках [6]. Национально-культурный компонент, по мнению учёного, представлен во многих словах, занимающих промежуточное положение между национально-специфической и универсальной лексикой: «... для значительного числа

слов и выражений конкретного языка национально-культурный компонент значения является вторичным, проявляется в специальном объяснительном контексте. Например, понятие "уют" в англоязычной культуре ассоциируется с понятием тепла в доме: cosy — comfortable and warm; snug — cosy and tight. Уют и тепло связываются общим оценочным знаком только в тех культурах, где людям часто бывает холодно» [6]. Такие слова в большей степени называют универсальные понятия, но имеют имплицитно выраженный национально-культурный оттенок. Они могут быть представлены в разных языках, но пониматься носителями этих языков немного по-разному.

З. Д. Попова, И. А. Стернин, употребляя похожий термин – «национально-культурная специфика семантики», – понимают его как периферийный компонент значения слова: «... при наличии линейных соответствий возможно проявление национально-культурной спецификации семантики слова: совпадение эквивалентных семем по ядерным, основным семам, но различие по периферийным, неосновным семам...» [7]. Проводя опрос среди носителей русского и немецкого языков на соотнесение разных значений с теми или иными словами, лингвисты обнаружили, что опрашиваемые связывают разные семы с одними и теми же словами. Основываясь на результатах исследования, учёные пришли к выводу, что при сравнении слов в разных языках могут обнаружиться такие семы, которые характерны для слова только в одном языке. Такие семы они называли «национально-специфическими» [7].

Точка зрения З. Д. Поповой, И. А. Стернина коррелирует с мнением В. И. Карасика. Все три исследователя придерживаются мнения, что в определённых словах присутствуют национально-культурные семы. Такие слова не являются частью именно национальной лексики, а только «в какой-то степени» отражают национальную языковую картину мира.

Во всех вышеперечисленных определениях о национально-культурном компоненте говорится как о вторичной составляющей семантики некоторых слов. Опираясь на исследование В. И. Карасика, мы считаем целесообразным выделять три группы языковых единиц в зависимости от большей или меньшей роли национально-культурного компонента в них: национально-специфическую, универсальную и «промежуточную». В этом случае разумно утверждать, что национально-культурный компонент как часть семантики слов разных групп можно толковать по-разному.

Говоря о структуре значения «промежуточной» лексики, можно утверждать, что в ней национально-культурный компонент – это вторичная сема, имплицитно выражающая национальные, культурные, исторические, социальные, оценочные, ассоциативные представления народа о тех или иных объектах реального мира и являющаяся частью культурного кода нации. Носитель определённого языка и культуры не всегда может интерпретировать национально-культурный компонент семантики слова в силу своего жизненного опыта. Это говорит о том, что национально-культурный компонент может забываться и со временем исчезать из значения слова. Следовательно, национально-культурный компонент можно рассматривать как меняющуюся сему в структуре значения слова, которая помогает проследить изменение его семантики в диахронии и языка в целом.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Комлев Н.Г. Компоненты содержательной структуры слова. М.: Издательство Московского университета, 1969. – С. 116.

2. Бельчиков Ю.А. О культурном коннотативном компоненте лексики // Язык: система и функционирование. М.: Наука, 1988. – С. 30–35.
3. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Лингвострановедческая теория слова. М.: Русский язык, 1980. – С. 67.
4. Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. – С. 107.
5. Бабурина К.Б. Этнолингвистический аспект в исторической лексикографии // Вопросы языкознания, 1997. № 3. – С. 48–52.
6. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: «Перемена», 2002. – С. 75.
7. Попова З. Д., Стернин И. А. Лексическая система языка. М.: URSS, Книжный дом «Либроком», 2009. – С. 77.